

КАДЫРОВ Рамиль Васильевич,

*Казанский национальный исследовательский технологический университет
(Казань, РФ); Кандидат исторических наук; e-mail: kind2002@mail.ru*

НУРУЛЛИНА Гузель Нурислановна,

*Казанский национальный исследовательский технологический университет
(Казань, РФ); Кандидат технических наук; доцент, e-mail: nur.guthel@inbox.ru*

ТЕРЕХИНА Юлия Вячеславовна,

*Казанский национальный исследовательский технологический университет
(Казань, РФ); Кандидат исторических наук; e-mail: yu-2300@mail.ru*

БОГДАНОВА Венера Исмагиловна,

*Казанский национальный исследовательский технологический университет
(Казань, РФ); Кандидат педагогических наук; e-mail: bogdanovavi@mail.ru*

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА УСЛУГ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСТАНСКОГО УЧАСТКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ М12 «ВОСТОК»)

Аннотация. Придорожный сервис услуг на протяжении последних двух десятилетий остается одним из наиболее перспективных и быстроразвивающихся направлений в экономике. В настоящее время к придорожному сервису относятся не только услуги технической поддержки автотранспорта, размещения и питания, а целый комплекс услуг, позволяющих удовлетворить возрастающие потребности гостей в комфорте, уюте и ярких впечатлениях. Поэтому ассортимент современного придорожного сервиса услуг быстро модернизируется и совершенствуется. Сейчас в Российской Федерации реализуется глобальный логистический проект по строительству крупнейшей автомобильной дороги М12 «Восток». Эта автомагистраль соединит не только столицу России с ее отдаленными регионами, но и станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Поэтому в статье на примере татарстанского участка федеральной трассы М 12 «Восток» рассматриваются важные аспекты модернизации придорожного сервиса услуг в Российской Федерации.

Ключевые слова. Гостиничные предприятия, логистика, перспективы, придорожный сервис услуг, технологический процесс, федеральная трасса М12

Для цитирования: Кадыров, Р.В., Нуруллина, Г.Н., Терехина, Ю.В., Богданова, В.И. (2025). Перспективы развития придорожного сервиса в условиях реализации российского глобального логистического проекта (на примере татарстанского участка федеральной трассы М12 «Восток»). Сервис в России и за рубежом, 19(1), с. 206–216. DOI: 10.5281/zenodo.17131582.

Получено: 22.05.2025.

Одобрено: 18.07.2025.

Ramil V. KADYROV

*Kazan National Research Technological University (Kazan, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in History, e-mail: kind2002@mail.ru*

Guzel N. NURULLINA

*Kazan National Research Technological University (Kazan, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Engineering, Associate Professor, e-mail: nur.guthel@inbox.ru*

Yulia V. TEREKHINA,

*Kazan National Research Technological University (Kazan, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in History, e-mail: yu-2300@mail.ru*

Venera I. BOGDANOVA,

*Kazan National Research Technological University (Kazan, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: bogdanovavi@mail.ru*

PROSPECTS FOR THE ROADSIDE SERVICE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING RUSSIAN GLOBAL LOGISTICS PROJECT (USING THE EXAMPLE OF THE TATARSTAN SECTION OF THE FEDERAL HIGHWAY M12 “VOSTOK”)

Abstract. Roadside service has remained one of the most promising and rapidly developing areas of the economy over the past two decades. Currently, roadside service includes not only technical support services for vehicles, accommodation and food, but a whole range of services that allow meeting the growing needs of guests for comfort, coziness and vivid impressions. Therefore, the range of modern roadside service services is rapidly modernizing and improving. A global logistics project is currently being implemented in the Russian Federation to build the largest highway M12 “Vostok”. This highway will connect not only the capital of Russia with its remote regions, but will also become part of the international transport route “Europe – Western China”. Therefore, the article discusses issues of modernization of roadside service services in the Russian Federation are considered.

Keywords: hotel enterprises, logistics, prospects, roadside service services, technological process, Federal highway M12

For citation: Kadyrov, R.V., Nurullina, G.N., Terekhina, Yu.V., & Bogdanova, V.I. (2025). Prospects for the roadside service development in the context of implementing Russian global logistics project (using the example of the tatarstan section of the federal highway M12 “Vostok”). *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 206–216. DOI: 10.5281/zenodo.17131582. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/05/22.

Accepted: 2025/07/18.

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В постпандемийный период в Российской Федерации стремительными темпами развивается внутренний туризм. Поэтому для многих россиян в числе популярных направлений для поездок по России оказались такие города, которые ранее не пользовались особой популярностью. Большая часть таких поездок может совершаться на личном автомобиле. Это приводит к росту спроса придорожных гостиничных предприятий, число которых будет увеличиваться в связи с продолжением строительства новой федеральной трассы М-12 «Восток». Уже сейчас запущено движение от Москвы до Казани, что делает этот участок дороги привлекательным для строительства придорожных гостиничных предприятий в связи с большой интенсивностью движения на этом участке пути. Эти аспекты определяют необходимость строительства придорожных гостиничных предприятий с демократичными ценами, а также широким перечнем основных и дополнительных услуг.

Несмотря на большое количество учебной литературы, посвященной вопросам организации работы гостиничных предприятий, практически нет исследований, посвященных особенностям работы придорожных гостиничных отелей. В настоящее время все исследования,

посвященные этой теме, опираются на зарубежный опыт, в то же время российская действительность отличается от зарубежных стран во многих аспектах.

Цель исследования заключается в анализе развития придорожного сервиса услуг и его перспективах в связи с вводом в эксплуатацию участка федеральной автомагистрали М-12 «Восток» Москва – Казань.

Поставленная цель обуславливает решение следующих исследовательских задач:

- выявить потребность в придорожном гостиничном предприятии на татарстанском участке федеральной трассы М-12;
- проанализировать конкурентную среду предприятий придорожного гостиничного сервиса;
- исследовать востребованность среди потребителей дополнительного ассортимента услуг придорожного сервиса.

Основное исследование

1. Анализ потребности услуг придорожного сервиса на татарстанском участке федеральной трассы М-12

Скоростная автомобильная дорога М-12 «Восток» является частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Протяженность трассы составляет более 800 км [5].

Рис. 1. Карта федеральной автомобильной магистрали М-12 «Восток» участка Москва – Казань

Fig. 1 – Map of the Federal highway M-12 «Vostok», Moscow – Kazan section

Старт строительству магистрали был дан летом 2020 г. На сегодняшний день автодорога объединяет 5 регионов России: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашию и Татарстан [10].

М-12 «Восток» в Республике Татарстан проходит через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Общая протяженность составляет 142 км. Шесть развязок связывают М-12 с другими дорогами в Республике Татарстан. Они находятся в следующих населенных пунктах:

- Вахитово;
- Шали;
- Большие Кайбицы;
- Егидерево;
- Егорьево.

Дистанция от центра Казани до ближайших въездов на М-12 составляет примерно 35–45 км.

Уже практически с первых дней запуска трассы замечен высокий интерес к трассе у автомобилистов. Прогноз экспертов на интенсивность движения автомобилей по трассе М-12 составлял 15 тыс. автомобилей в сутки. Но уже на данный момент интенсивность движения

составляет до 21 523 автомобилей в сутки [6]. Это означает, что реальный показатель интенсивности движения выше, чем прогнозируемый. Следовательно, существует высокий уровень потребности в развитии придорожного сервиса на татарстанском участке трассы М-12.

Сейчас на действующей автомагистрали идет строительство сервисной инфраструктуры. Она развивается вместе с ростом интенсивности движения транспорта. Так, уже известно, что на татарстанском участке трассы М-12 четыре точки с придорожным сервисом сначала откроет «Татнефть», а затем в конце 2024 г. еще две точки запустят структуры «Газпрома».

По мнению экспертов, в настоящее время российский опыт организации придорожного сервиса не соответствует современным запросам и ожиданиям потребителей. Как правило, средства размещения и питания, расположенные на различных участках федеральных трасс, не удовлетворяют все потребности в сервисе, оказывая ограниченный перечень услуг невысокого качества. То есть придорожные гостиничные предприятия ориентируются на покрытие основных потребностей – в размещении, питании. Поэтому такие предприятия имеют

Рис. 2. Карта транспортных развязок на татарстанском участке М-12

Fig. 2. Map of transport interchanges on the Tatarstan section of the M-12

Рис. 3. Данные о расстояниях от Казани до заездов на трассу М-12

Fig. 3. Data on the distances from Kazan to the arrivals on the M-12 highway

небольшой номерной фонд, небольшой выбор блюд и практически не предлагают дополнительных услуг [2].

Для многих малых городов и моногородов Республики Татарстан проблема развития качественной транспортной инфраструктуры, сервиса услуг и предпринимательства также имеет важное значение [1]. Предприятия, организованные на участках муниципалитетов, становятся дополнительным источником бюджетообразования территорий.

Соответственно, для развития придорожного сервиса в Республике Татарстан необходимо пересмотреть сложившийся неэффективный подход к этому аспекту.

2. Оценка конкурентной среды придорожных гостиничных предприятий

Развитие гостиничной индустрии в Республике Татарстан происходит неравномерно. Большее количество средств размещения сосредоточено в Казани, а также в Набережных Челнах, Елабуге и Нижнекамске [4]. Также, по мнению экспертов, в Республике Татарстан очень мало комфортных придорожных гостиничных предприятий, которые отвечали бы запросам потенциальных гостей. Большая часть придорожных отелей представлена

небольшими гостевыми домами (с количеством номеров не более 10). Они отличаются узким перечнем услуг: размещение, душ, питание, прачечная. Поэтому запросы тех, кто путешествует или передвигается на автомобиле на дальние расстояния, но хочет комфорта и качественного сервиса, не удовлетворены [3].

Так как татарстанский участок трассы М-12 еще не развит сервисной инфраструктурой, на нем нет придорожных гостиничных предприятий. Планируется к открытию несколько заправок комплексов, которые будут, вероятно, включать в себя и несколько номеров для размещения, но именно придорожных гостиничных предприятий с широким ассортиментом дополнительных услуг и высоким уровнем сервиса пока нет.

Известно, что некоторые сетевые компании планируют строить придорожные отели на татарстанском участке трассы М-12.

Первая компания, которая специализируется на строительстве и управлении придорожными гостиничными предприятиями, – это московская компания «ТриА Девелопмент». По данным экспертов, на татарстанском участке трассы М-12 компания планирует построить

два придорожных отеля под сетевым брендом «ЗА».

В сеть входят следующие отели:

- «ЗА» – Балашиха (М-7 «Волга», 27-й км);
- «ЗА» – Узловая (М-4 «Дон», 206-й км);
- «ЗА» – Уфа;
- «ЗА» – Казань (Республика Татарстан, Пестречинский район, Кулаевское сельское поселение, 843 км трассы М-7 «Волга») [7].

У компании есть опыт строительства и управления придорожными гостиничными предприятиями, расположенными на участке федеральной трассы в Республике Татарстан. Отель расположен в Кулаевском сельском поселении Пестречинского района Татарстана в 25 км от Казани на 843 км федеральной трассы М-7 Волга. Также компания уже начала строительство второго отеля в поселке Сокуры на трассе Казань – Оренбург (Р-239). Все отели сети построены по европейским стандартам, имеют одинаковый перечень основных и дополнительных услуг. Кроме того, в сети отелей действует единая система лояльности – все гости, которые останавливались в одном из отелей сети, имеют право использовать бонусы и премиальные баллы при расчете в любом отеле сети.

Основной упор в отелях данной сети сделан на основные услуги – размещение и питание, однако есть и широкий перечень дополнительных услуг.

Каждый отель сети располагает 49 номерами категории «Стандарт» площадью 18 м² каждый.

Также на территории отелей сети «ЗА» располагается кафе 24/7, где все желающие могут круглосуточно получить горячее питание.

За комфортный и качественный сон постояльцев отвечают анатомические матрасы.

В качестве дополнительных услуг, предлагаемых бесплатно, относятся:

- бесплатная парковка;
- услуги прачечной;
- бизнес-уголок с доступом к высокоскоростному Интернету и многофункциональному устройству, зарядным устройствам;

- туристско-информационные центры с информационными материалами о достопримечательностях, маршрутах, с предложениями от турагентств и локальных гидов.

Также стоит отметить, что номера и другие помещения сети отелей характеризуются безбарьерной средой (то есть в отелях могут останавливаться люди с ограниченными возможностями), а также можно заселиться с домашними животными (по согласованию с руководством отелей).

Второй компанией, которая специализируется на строительстве и управлении придорожными гостиничными предприятиями на территории Республики Татарстан, является ООО «Ирбис» [8]. Компания управляет двумя придорожными гостиничными предприятиями:

- отель «Ирбис», Республика Татарстан, г. Казань, федеральная трасса М-7 812 км;
- отель «Ирбис», Республика Татарстан, г. Казань, федеральная трасса М-7 847 км.

Оба отеля предлагают стандартные основные услуги – размещение и питание.

Размещение:

- апартаменты;
- джуниор сюит;
- студия;
- люкс;
- студия люкс;
- дабл стандартный и улучшенный;
- твин;
- сингл стандарт и улучшенный.

Также возможно проживание в гостевых домиках.

Услуги питания предоставляются в следующих объектах:

- лобби-бар;
- кафе;
- гриль-бар.

Оба отеля также предлагают широкий перечень дополнительных услуг, которые предоставляются бесплатно:

- Wi-Fi;
- услуга «звонок-будильник»;
- парковка;
- детская площадка;

- волейбольное и футбольное поле (можно арендовать инвентарь за дополнительную плату).

За дополнительную плату предлагаются следующие дополнительные услуги:

- аренда беседок;
- трансфер;
- организация банкетов;
- услуги электрозаправок.

Третьей компанией, которая занимается строительством и управлением придорожных гостиничных предприятий, является ООО «Эдем» [9]. В сеть отелей входят следующие придорожные гостиничные предприятия:

- мотель «Золотой карп» (Рыбно-Слободский район а/д Казань-Оренбург 75 км);
- мотель «Курлянка» (Алексеевский район, а/д Казань – Оренбург 83 км);
- мотель «Эдем Болгар» (Спасский район, а/д Болгар-Танкеевка 1,8 км).

Мотель «Золотой Карп» располагает девятью комфортабельными номерами, оснащенными в соответствии с современными стандартами. В мотеле «Курлянка» – 11 комфортабельных номеров, оснащенных в соответствии с современными стандартами.

Номера отелей предлагают комфортабельную мебель, душ, санузел, телевизор, цифровое телевидение.

Мотели «Курлянка» и «Золотой карп» находятся на трассе и являются частью придорожных комплексов. В них, помимо мотелей, также входят кафе, автомагазин.

В мотелях предлагаются следующие дополнительные услуги на бесплатной основе:

- Wi-Fi;
- услуги круглосуточной автостоянки, вся территория которой отлично освещена и находится под круглосуточным видеонаблюдением.

К платным дополнительным услугам относится экспресс-стирка.

Соответственно, потенциальными конкурентами проектируемого придорожного гостиничного предприятия являются три компании. В табл. 1 представлены данные для сравнения характеристик компаний.

Табл. 1. Сравнительно-сопоставительная характеристика услуг предприятий придорожного сервиса

Table 1. Comparative characteristics of roadside service enterprises

Критерии для сравнения	ЗА	Ирбис	Эдем
Репутация отелей	Давно известны, федеральная сеть	Давно известны	Давно известны
Цена на размещение	Невысокая (от 2450 руб.)	Средняя (от 4500 руб.)	Невысокая (от 1600 руб.)
Качество сервиса	Высокое (европейский стандарт)	Высокое (внутренний стандарт сети)	Среднее
Программы лояльности	Есть	Нет	Нет
Перечень допуслуг	Средний	Широкий	Узкий
Размещение с домашними животными	Можно	Нет	Нет

Таким образом, главным конкурентом проектируемого придорожного гостиничного предприятия по уровню обслуживания являются отели сети «ЗА», а по широте предлагаемых дополнительных услуг – отели сети «Ирбис».

3. Анализ потребности в дополнительных услугах придорожного гостиничного предприятия

Для выявления потребности в дополнительных услугах со стороны потенциальных клиентов был проведен опрос. Опрос проводился в социальных сетях через Интернет. В частности, в социальных сетях был размещен пост с просьбой пройти опрос по анкете (в виде гугл-формы). В опросе приняли участие сто человек от 22 до 55 лет – преимущественно из Москвы, Московской области, г. Казани.

На рис. 4 представлено распределение респондентов по частоте перемещения по трассе М-7 с целью посещения Республики Татарстан (или других близлежащих областей).

Данные рис. 4 свидетельствуют о том, что среди респондентов много тех, кто часто ездит из Москвы (Московской области) по трассе на территории Республики Татарстан.

Рис. 4. Распределение респондентов по частоте перемещения на автомобиле от Москвы до Казани или Нижнего Новгорода, %

Fig. 4. Respondent distribution by frequency of travel by car from Moscow to Kazan or Nizhny Novgorod, %

Из них – передвигаются на автомобилях по трассе от Москвы до Казани или Нижнего Новгорода:

- регулярно (командировки, поездки к родственникам и т. д.) – 38 %;
- более 3 раз в год – 19 %;
- менее 3 раз в год – 13 %;
- не ездят в этом направлении – 30 %.

При этом потенциальными клиентами придорожных гостиничных предприятий являются те автомобилисты, которые едут транзитом через Республику Татарстан. Автомобилисты, которые едут непосредственно в г. Казань или другие города Республики Татарстан, предпочитают размещаться в том городе, куда они едут.

Таким образом, услуги придорожного гостиничного предприятия наиболее востребованы транзитными водителями. Однако целевая аудитория – это не водители большегрузных автомобилей, а водители легковых автомобилей, которые перемещаются из Москвы (Московской области) по татарстанскому участку трассы М-12 с целью посещения городов Закамья Республики Татарстан, Башкортостана, Удмуртии, Свердловской и Челябинской областей

и других. А также тех автомобилистов, которые перемещаются из восточных регионов страны в сторону Москвы.

На рис. 5 представлены ответы респондентов о том, пользуются ли они услугами придорожных гостиничных предприятий.

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, пользуются ли услугами придорожных гостиничных предприятий, %

Fig. 5. Distribution of respondents' responses to the question of whether they use the services of roadside hotel companies, %

Данные рис. 5 отражают то, что автомобилисты и их пассажиры (68 %) пользуются услугами придорожных гостиничных предприятий. Соответственно, спрос на услуги таких предприятий очень высокий. Это связано со следующими нюансами:

1. Городские гостиницы устанавливают более высокую цену за тот же уровень обслуживания.
2. Останавливаться в городской гостинице, если не планировалось заезжать в город, – неудобно, поскольку сложно ориентироваться в незнакомом городе. Кроме того, в крупном городе, таком как Казань, могут быть пробки. Заехать в город, переночевать, а потом так же выезжать из города – все это требует большого количества времени. Некоторые респонденты им не располагают. Гораздо удобнее остановиться в комфортабельном отеле по трассе.

На рис. 6 представлено отражена удовлетворенность клиентов качеством услуг придорожных отелей.

Рис. 6. Удовлетворенность клиентов качеством услуг придорожных гостиничных предприятиях, %

Fig. 6. Customer satisfaction with the quality of services provided by roadside hotel enterprises, %

Таким образом, большая часть респондентов не удовлетворена услугами придорожных средств размещения. Анализ ответов на вопрос, почему они недовольны качеством услуг, были получены следующие ответы:

1. Потому что на трассе обычно располагаются средства размещения, в которых уровень сервиса очень низкий. Старая мебель, некомфортное спальное место, санузлы, в котором отсутствует ремонт, некачественная уборка и т.д. Также такие предприятия предлагают небольшой выбор блюд.
2. Придорожные средства размещения не оказывают тех услуг, в которых нуждаются транзитные водители, – нет услуги прачечной, сейфа и т.д.
3. В большинстве таких предприятий нет даже Wi-Fi, что не позволяет, например, работать во время размещения.

Таким образом, анализ ассортимента и качества придорожного сервиса на автомагистрали М-12 «Восток» показал, что потребность в услугах придорожного гостиничного предприятия очень высока. Большинство респондентов не удовлетворены качеством услуг

в существующих придорожных средствах размещения. Респондентам не хватает широкого перечня дополнительных услуг.

Заключение

Таким образом, в данном исследовании выявлена потребность в придорожном гостиничном предприятии на татарстанском участке федеральной трассы М-12.

По мнению экспертов, в настоящее время российский опыт организации придорожного сервиса не соответствует запросам и ожиданиям потребителей. Как правило, средства размещения и питания, расположенные на различных участках федеральных трасс, не удовлетворяют все потребности в сервисе, оказывая ограниченный перечень услуг невысокого качества. То есть придорожные гостиничные предприятия ориентируются на покрытие основных потребностей – в размещении, питании. Поэтому такие предприятия имеют небольшой номерной фонд, небольшой выбор блюд и практически не предлагают дополнительных услуг.

Для развития придорожного сервиса необходимо пересмотреть сложившийся неэффективный подход к этому аспекту.

Анализ перспектив формирования придорожной сервисной инфраструктуры на татарстанском участке федеральной трассы М12 «Восток» показал, что главными конкурентами проектируемых придорожных гостиничных предприятий являются отели сети «ЗА» и «Ирбис». С точки зрения конкурентоспособности их можно классифицировать следующим образом: по уровню обслуживания отели сети «ЗА» имеют большую популярность, а по широте предлагаемых дополнительных услуг наиболее выделяются отели сети «Ирбис».

Оценка потребительских предпочтений показала, что большая часть потребителей придорожных сервисных услуг не удовлетворена услугами придорожных средств размещения. Причиной тому является низкое качество сервиса и отсутствие дополнительных услуг. В то же время востребованность в качественных услугах у транзитных водителей и их пассажиров высока.

Для того чтобы потребители услуг придорожного гостиничного предприятия были ими довольны, необходимо соблюдать следующие требования:

1) Услуги должны содержать в себе необходимые элементы. Например, услуга размещения предполагает не только предоставление ночлега для гостя, но и предоставление ему возможности принять душ. Если же у него нет такой возможности, то он может посчитать услугу по размещению оказанной некачественно, не в полной мере.

2) Методы оказания гостиничных услуг должны соответствовать современным требованиям и тенденциям. Так, например,

в большинстве отелей предоставляются услуги Wi-Fi, поскольку гостям необходимо оставаться на связи в любое время суток. Если в отеле отсутствует Wi-Fi, то это негативным образом воспринимается гостями.

3) Немаловажным условием также является уровень профессионализма персонала придорожного гостиничного предприятия. Высокий уровень качества сервисных услуг невозможно обеспечить, если персонал предприятия не заинтересован в том, чтобы гости были довольны.

Соблюдение указанных правил позволяют обеспечить высокое качество услуг гостиничного предприятия.

Список источников

1. Кадыров, Р. В. Перспективы развития туризма в моногородах Республики Татарстан / Р. В. Кадыров // Сервис в России и за рубежом. – 2017. – Т. 11. – № 7 (77). – С. 65–76.
2. Новикова, Е. А. Особенности культуры обслуживания на предприятиях в сфере услуг / Е. А. Новикова // Экономика и общество в условиях модернизации. – 2020. – № 4. – С. 137–140.
3. Сайфуллина, Г. Ф. Особенности внедрения дополнительных видов услуг в сервис гостиничных предприятий / Г. Ф. Сайфуллина // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма: материалы XI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых (Казань, 6 апреля 2023 года). – Казань: ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСИТ», 2023. – Том 3. – С. 458–459.
4. Сибгатулин, Р. Р. Анализ современного состояния гостиничного бизнеса в Республике Татарстан / Р. Р. Сибгатулин, Д. Д. Макарова. – Текст: непосредственный // Инновационная экономика: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Казань, июнь 2019 г.). – Казань: Молодой ученый, 2019. – С. 33–35.
5. Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10429> (дата обращения: 03.10.2024)
6. Официальный сайт государственной компании «Российские автомобильные дороги» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://roadm12.ru/etap-8.php> (дата обращения: 03.10.2024)
7. Официальный сайт сети отелей «3А» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.3ahotel.ru> (дата обращения: 03.10.2024)
8. Официальный сайт сети отелей «Ирбис» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://irbishotels.ru> (дата обращения: 03.10.2024)
9. Официальный сайт сети отелей «Эдем» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://edemotel.ru> (дата обращения: 03.10.2024)
10. Трасса М12 «Восток» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://avtodor-tr.ru/business/road/m-12/> (дата обращения: 03.10.2024)

References

1. Kadyrov, R. V. (2017). Tourism development prospects in mono-cities of the Republic of Tatarstan. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 11(7), 65–76. doi: 10.22412/1995-042X-11-7-6. (In Russ.).
2. Novikova, E. A. (2020). Osobennosti kul'tury obsluzhivaniya na predpriyatiyakh v sfere uslug [Features of the Service Culture at Enterprises in the Service Sector]. *Ekonomika i obshchestvo v usloviyakh modernizatsii [Economy and Society in the Context of Modernization]*, 4, 137–140. (In Russ.).
3. Saifullina, G. F. (2023). Osobennosti vnedreniya dopolnitel'nykh vidov uslug v servis gostinichnykh predpriyatii [Features of the Introduction of Additional Services in the Hotel Enterprise Service]. *Aktual'nye problemy teorii i praktiki fizicheskoi kul'tury, sporta i turizma [Actual Problems of the Theory and Practice of Physical Culture, Sports and Tourism]: Proceedings of the XI Russian Scientific and Practical Conference of Young Scientists. Vol. 3. Kazan: Volga Region State University of Physical Culture, Sport and Tourism (Volga region GUFKSIT University)*, 458–459. (In Russ.).
4. Sibgatulin, R. R., Makarova, D. D. (2019). Analiz sovremennogo sostoyaniya gostinichnogo biznesa v Respublike Tatarstan [Analysis of the current state of the hotel business in the Republic of Tatarstan]. *Innovatsionnaya ekonomika [Innovative economy]: proceedings of the VI International scientific conference. Kazan: Young scientist*, 33–35. (In Russ.).
5. *Official website of the Ministry of Transport of the Russian Federation*. URL: <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10429> (Accessed on October 03, 2024). (In Russ.).
6. *Official website of the State Company «Russian Highways»*. URL: <https://roadm12.ru/etap-8.php> (Accessed on October 03, 2024). (In Russ.).
7. *Official website of the 3A hotel chain*. URL: <https://www.3ahotel.ru> (Accessed on October 03, 2024). (In Russ.).
8. *Official website of the Irbis hotel chain*. URL: <https://irbishotels.ru> (Accessed on October 03, 2024). (In Russ.).
9. *Official website of the Eden hotel chain*. URL: <https://edemotel.ru> (Accessed on October 03, 2024). (In Russ.).
10. *Highway M12 “Vostok”*. URL: <https://avtodor-tr.ru/business/road/m-12/> (Accessed on October 03, 2024). (In Russ.).